

УДК 7.01; 7:001.8

УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОГО И КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ПРИ ХУДОЖЕСТВЕННОМ АНАЛИЗЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Тастемирова Мейраш Мырзабековна, Жолдасбекова Сауле Абдразаховна

Магистрант образовательной программы 7М01430 — Изобразительное искусство и черчение, Южно-Казахстанский университет им. М. Ауэзова, учитель СШ №39 им.

М. Жумабаева

M. Auezov South Kazakhstan University, Master's student of the educational direction 7M01430 – Fine Arts and drawing, Teacher of Secondary School No. 39 named after M.Zhumabayev,

Доктор педагогических наук, профессор, Южно-Казахстанский университет им. М. Ауэзова, г. Шымкент, Казахстан.

M. Auezov South Kazakhstan University, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor. Shymkent, Kazakhstan

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17439593>

***Аннотация.** В данной статье рассматриваются педагогические условия развития креативного и критического мышления при художественном анализе произведений изобразительного искусства. В современном образовании важно, чтобы студенты не только усваивали информацию, но и умели ее анализировать и объективно оценивать. В исследовании раскрываются психолого-педагогические основы креативного и критического мышления, а также определяется их роль в обучении художественному искусству. Показано, что использование проблемного обучения, дискуссий, рефлексии, проектного метода и цифровых технологий способствует развитию творческого потенциала и профессиональных компетенций студентов. Результаты исследования доказывают, что применение интегративных подходов повышает качество образования и позволяет подготовить инновационных специалистов, способных к глубокому пониманию искусства.*

***Ключевые слова:** изобразительное искусство, художественный анализ, креативное мышление, критическое мышление, педагогические условия, проблемное обучение, проектирование, рефлексия, цифровые технологии, профессиональные компетенции.*

***Abstract.** This article examines the pedagogical conditions for developing creative and critical thinking in the artistic analysis of decorative visual works. In modern education, it is essential not only for students to acquire information but also to analyze it deeply and evaluate it objectively. The study explores the psychological and pedagogical foundations of creative and critical thinking and highlights their role in teaching decorative art. In addition, the significance of problem-based learning, discussions, reflection, project-based methods, and the use of digital technologies in enhancing students' creative potential and professional competence is demonstrated. The research findings show that the application of integrative approaches improves the quality of education and contributes to the formation of innovative specialists who deeply understand culture and art.*

***Keywords:** decorative visual art, artistic analysis, creative thinking, critical thinking, pedagogical conditions, problem-based learning, project-based methods, reflection, digital technologies, professional competence.*

Одной из главных задач современной системы образования является создание условий для того, чтобы студенты не ограничивались только усвоением информации, а всесторонне анализировали ее, критически оценивали и формировали собственную точку зрения. Сегодняшний рынок труда требует от специалистов не только стандартного объема знаний, но и навыков креативного и критического мышления. Эти компетенции являются ключевым залогом профессионального успеха, жизненной позиции и адаптации личности к культурной среде.

Применение методов художественного анализа в процессе обучения художественного изобразительному искусству способствует формированию эстетического вкуса студентов, а также развитию их творческого мышления, интереса к искусству и межкультурной компетентности. В частности, при анализе произведений декоративного искусства студент не только понимает внешнюю форму и содержание произведения, но и глубоко анализирует его историческое, культурное и символическое значение. Это дает возможность учащимся рассматривать произведение искусства с многогранной точки зрения, оценивать его идейное содержание и место в обществе [1].

Креативное мышление — это способность принимать нестандартные решения, предлагать новые идеи, интерпретировать произведения искусства по-новому. Этот навык имеет особое значение при рассмотрении декоративного искусства с современной точки зрения, создании новых проектов и творческих идей. В то же время критическое мышление, развивая у студента навыки анализа, сравнения, аргументации, помогает объективно оценивать художественное качество произведения искусства. Гармоничное развитие этих двух способностей не только повышает профессиональную компетентность студента, но и всесторонне формирует его как будущего специалиста.

Кроме того, анализ декоративно-изобразительного искусства укрепляет отношение студентов к культурным и национальным ценностям, обогащает их духовный мир. Критический анализ традиционных элементов национального искусства, их связь с современным дизайном — одна из актуальных проблем современной педагогики. В этом контексте развитие навыков креативного и критического мышления является стратегическим направлением не только системы образования, но и общества в целом.

Главная цель статьи в рамках данного исследования — определить педагогические условия, способствующие развитию креативного и критического мышления студентов в процессе обучения декоративно-изобразительному искусству, научно обосновать их и внедрить в практический образовательный опыт. В ходе реализации данной цели ставятся следующие задачи:

- определить педагогическое значение процесса художественного анализа произведений декоративно-изобразительного искусства;
- выявить методы, способствующие развитию креативного и критического мышления студентов;
- описать педагогические условия в обучении, объединяющие традиционные и инновационные технологии;

- обосновать роль креативного и критического мышления в повышении профессиональной компетентности будущих специалистов.

Таким образом, художественный анализ произведений изобразительного искусства позволяет всесторонне развивать мыслительные способности студента. В сфере искусства без этих навыков учащийся видит только внешнюю форму произведения, но не может полностью понять его глубокий смысл, исторический и культурный контекст. Поэтому главная педагогическая задача в обучении художественному искусству — наряду с совершенствованием творческого воображения студента, формировать его способность к критическому осмыслению.

Педагогические основы креативного и критического мышления

Способность к креативному мышлению основана на дивергентном мышлении студента [2]. То есть, это способность находить несколько различных решений одной проблемы, предлагать нестандартные идеи и формировать новые взгляды. Креативное мышление включает в себя творческий поиск, воображение, использование эвристических подходов. Этот навык формирует важные компетенции у студента не только в сфере искусства, но и в его общей профессиональной и социальной жизни.

Критическое мышление, в свою очередь, опирается на конвергентное мышление и направлено на создание логических выводов [3]. Оно включает в себя способности к объективной оценке информации, анализу доказательств, сравнению логических аргументов и выбору наиболее подходящего заключения. Критическое мышление формирует студента не просто как потребителя фактов, а как личность, задающую вопросы, анализирующую, обосновывающую и оценивающую их.

С психологической точки зрения, креативное мышление опирается на активность воображения, ассоциативное мышление и эмоциональное восприятие, в то время как критическое мышление основано на логических операциях (анализ, синтез, сравнение, обобщение), анализе доказательств [4]. С педагогической точки зрения, креативность создает условия для свободного мышления, самостоятельности и принятия новых решений, а критическое мышление совершенствует его ответственность, способность высказывать обоснованное мнение и научный взгляд.

В процессе анализа произведений изобразительного искусства эти два типа мышления тесно взаимосвязаны. Например, студент сначала предлагает несколько гипотез о смысле произведения (креативность), а затем, опираясь на логические доказательства, выбирает наиболее обоснованную из них (критическое мышление). Такой подход позволяет не воспринимать произведения искусства односторонне, а понимать их с многогранной точки зрения.

Теория анализа декоративного искусства

Анализ декоративного искусства является комплексным понятием, находящимся на пересечении педагогики и искусствоведения. Его теоретические основы можно рассматривать в двух направлениях: традиционном и современном.

Традиционная теория анализа

С традиционной точки зрения, анализ произведений искусства основан на художественных элементах, таких как композиция, колорит, форма, ритм, символика орнаментов. Например, ученые, изучавшие традиционные казахские орнаменты, отмечают, что каждый их элемент отражает природные явления, бытовые традиции,

мировоззрение [5]. В соответствии с этим, студент в процессе анализа произведения искусства определяет его формальные особенности, декоративное значение и эстетическое воздействие.

Современная теория анализа

В современный период анализ художественного искусства не ограничивается раскрытием только художественных форм и содержания. Он опирается на культурологические, семиотические и герменевтические подходы. Например, с семиотической точки зрения орнамент рассматривается как знаковая система, а с герменевтической точки зрения важно интерпретировать культурно-исторический контекст каждого произведения [6]. Также развитие цифровых технологий позволяет исследовать художественное искусство с помощью новых инструментов, проводить анализ с использованием виртуальных моделей и графических программ.

Таким образом, теория анализа произведений изобразительного искусства дополняется современными культурологическими, семиотическими и цифровыми методологиями, наряду с традиционными эстетико-формальными основами. Такой интегративный подход способствует одновременному развитию креативного и критического мышления студента.

Педагогические условия в анализе произведений изобразительного искусства

Для развития креативного и критического мышления в процессе обучения необходимо обеспечить следующие условия:

1. Использование метода проблемного обучения. В традиционном обучении учащийся выступает в роли пассивного получателя готовой информации, тогда как проблемное обучение побуждает студента к поиску. Преподаватель не дает готовых ответов, а предлагает вопросы, направляющие на размышления. Например: «Каково значение орнаментов в этом произведении?», «Как они могут быть адаптированы в современном дизайне?», «В чем символический смысл выбора материала автором?». Такие вопросы дают студенту возможность глубоко мыслить. Кроме того, после объяснения значения определенного орнамента преподаватель поручает студентам предложить способы его использования в современном декоративном или графическом дизайне. Этот подход способствует нахождению новых решений и развитию творческого воображения студента [7].

2. Внедрение диалоговых и дискуссионных методов. Обмен мнениями между студентами и обсуждение различных точек зрения по анализу произведения — один из эффективных способов развития креативного мышления. Представление каждым студентом своего собственного анализа и его обоснование, а также слушание и критическая оценка мнений других формируют у них навыки критического мышления. Например, в ходе дискуссий о смысле произведения, авторском стиле и используемой технике студент знакомится с различными точками зрения и ищет новые идеи [8].

3. Применение рефлексивного подхода. Студент должен критически оценивать свой собственный процесс анализа, выявлять сильные и слабые стороны своей работы. Этот метод развивает у них способность к самоосмыслению и учит делать качественные выводы. Для развития рефлексии используются вопросы типа: «Что я не учел в этом анализе?», «Насколько обоснованным было мое первоначальное заключение?». Также

после каждого анализа студент пишет небольшое эссе или доклад, выражая свою точку зрения. Это формирует их культуру самостоятельного мышления [9].

4. Обучение, основанное на проектах. Наряду с теоретическим анализом художественных произведений важно предоставить студентам возможность создавать свои собственные творческие проекты. Например, такие задания, как «На основе проанализированного произведения художественного искусства предложи свое дизайнерское решение», повышают их творческую активность. Проектный метод дает возможность переосмыслить элементы национального декоративного искусства в современной форме и укрепляет профессиональную компетентность студента [10].

5. Использование цифровых технологий. С помощью графических редакторов, программ 3D-моделирования и систем искусственного интеллекта студент может интерпретировать образцы искусства в новом ключе и глубоко исследовать их художественные особенности [11].

6. Этапная методика художественного анализа. Поэтапный анализ таких аспектов, как композиция, цветовое решение, стилистические особенности, семантический смысл, развивает аналитические способности студента [10].

7. Метод сравнительного анализа. Сравнивая традиционные казахские орнаменты с произведениями современного художественного искусства, студент выявляет сходства и различия. Этот подход расширяет их культурно-эстетическое познание и развивает критическое мышление [5].

8. Метод дискуссии и вопросов-ответов. Вопросы типа «Смогло ли это произведение передать национальный дух?», «Не отошло ли современное декоративное искусство от традиции?» создают условия для того, чтобы студенты могли высказывать обоснованные мнения и защищать свою точку зрения [6].

Интегративные условия

Креативное и критическое мышление развиваются во взаимосвязи: креативное мышление подталкивает студента к нахождению новых идей, а критическое мышление дает возможность обосновать и доказать эту идею. Поэтому при анализе произведений изобразительного искусства необходимо учитывать следующие интегративные педагогические условия:

- сочетание традиционных и инновационных методов;
- одновременное рассмотрение национального и мирового декоративного искусства;
- создание условий для свободного выражения личного мнения студента.

Эти условия совершенствуют культуру художественного анализа студентов и закладывают основу для развития их креативного и критического мышления [9].

Модель развития креативного и критического мышления в процессе художественного анализа произведений изобразительного искусства

Представленная инфографика выявляет значение художественного анализа в повышении творческого потенциала студентов и формировании навыков критического мышления. В качестве основной идеи художественный анализ рассматривается как главный инструмент развития творческого мышления студента и совершенствования его профессиональной компетентности.

В заключение, развитие у студентов способностей к креативному и критическому мышлению в процессе обучения изобразительному искусству является важной составляющей их профессионального и личностного развития. Этот процесс должен быть направлен не только на описание формальных особенностей произведения, но и на глубокий анализ его содержательных, культурных и символических аспектов. Проведенный анализ показал, что использование проблемных ситуаций, внедрение проектного метода, применение цифровых технологий способствуют совершенствованию креативного мышления студентов, в то время как поэтапный анализ, сравнительный метод, дискуссия и рефлексия укрепляют их навыки критического мышления.

Комплексное применение этих педагогических условий позволяет раскрыть творческий потенциал студентов и повысить их профессиональную компетентность.

Результаты

- Процесс анализа изобразительного искусства не только формирует эстетический вкус студента, но и развивает его творческое воображение.
- Усиление способностей к критическому мышлению открывает студенту путь к объективной оценке произведений искусства и формированию научно обоснованных выводов.
- Креативное мышление усиливает способность студентов предлагать новые идеи, совмещать традиционные элементы изобразительного искусства с современными тенденциями.
- Выполнение интегративных условий формирует будущих специалистов как личностей, способных глубоко понимать культуру и искусство, обладающих профессиональной компетентностью.

Рекомендации

1. Систематически внедрять элементы проблемного обучения, проектного метода, дискуссий и рефлексии в программы обучения художественно-изобразительному искусству.
2. Разработать специальные элективные курсы или модули, направленные на развитие креативного и критического мышления студентов.
3. Создавать новые методические модели анализа художественного искусства с использованием цифровых технологий и современных графических программ.
4. Расширять культурно-эстетическое мировоззрение студентов путем сравнительного анализа образцов национального художественного искусства с мировым опытом.
5. Предоставлять студентам возможность проводить рефлексию после каждой аналитической работы, совершенствуя тем самым их навыки свободного выражения своего мнения.

В целом, эффективная организация педагогических условий, направленных на развитие креативного и критического мышления при художественном анализе произведений изобразительного искусства, является основным механизмом не только повышения качества образования, но и подготовки инновационно мыслящих, способных принимать творческие решения, профессионально компетентных специалистов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абдигалбарова, У. Методика обучения искусству. – Алматы: Білім, 2020. – 210 с.
2. Халитова, Л. Основы критического мышления. – Нур-Султан: Фолиант, 2018. – 112 с.
3. Ахметова, А. Педагогическая психология. – Алматы: Казахский университет, 2017. – 83 с.
4. Кусаинов, А. История и теория казахских орнаментов. – Алматы: Санат, 2018. – 256 с.
5. Ералин, К.Е. Теоретические основы декоративно-прикладного искусства. – Караганда: Болашак, 2020. – 178 с.
6. Сарсенбаева, М. Новые подходы в обучении искусству. – Шымкент: Әлем, 2022. – 134 с.

7. Саипов А. Использование педагогических технологий обучения в подготовке будущих учителей / Вестник Евразийского гуманитарного института. Астана. – 2006, № 2. – 164 с.
8. Жолдасбекова С.А. Профессиональная подготовка учителя технологии и предпринимательства. Монография – Алматы: Эрекет – Print, 2008. – 240 с.
9. Халперн, Д. Психология критического мышления. – СПб.: Питер, 2000. – 252 с.
10. Мухамбетова, Д. Проектная технология и обучение искусству. – Астана: Көкжиек, 2021. – 175 с.
11. Тастемирова, М.М. Цифровые технологии и обучение искусству. – Шымкент: «Жебе», 2024. – 210 с.